

VIOLÊNCIA PATRIMONIAL NA DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL: COMO IDENTIFICAR E REPRIMIR

PATRIMONIAL VIOLENCE IN THE DISSOLUTION OF MARITAL TIES: HOW TO IDENTIFY AND REPRESS IT

Anna Livia Alencar Barreira ALVES

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-0292-7162>

Acadêmica de Direito, Faculdade Guarai IESC-FAG, Brasil

E-mail: annabarreira7@gmail.com

Rodrigo OKPIS

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4448-0912>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: okpis@hotmail.com

RESUMO

O presente artigo aborda a violência patrimonial no contexto da Lei Maria da Penha, analisando suas implicações jurídicas, sociais e psicológicas. A violência patrimonial, caracterizada pelo controle, destruição ou subtração de bens materiais da vítima, frequentemente relacionada a outras modalidades de violência doméstica, como a física e psicológica. A pesquisa investiga a inclusão da violência patrimonial no escopo da Lei Maria da Penha, destacando sua importância no fortalecimento da proteção integral à mulher em situação de violência. Além disso, o estudo discute os desafios da efetivação da lei e a necessidade de uma abordagem multidisciplinar para a garantia de um sistema de justiça mais eficaz no combate a todas as formas de violência contra a mulher. Por fim, propõe-se uma reflexão sobre as políticas públicas de apoio à mulher vítima de violência patrimonial, sugerindo alternativas para o aprimoramento do enfrentamento dessa problemática no Brasil.

Palavras-chave: Violência. Patrimônio. Lei Maria da Penha. Violência Doméstica. Direitos da Mulher.

ABSTRACT

This article explores property violence within the framework of the Maria da Penha Law, examining its legal, social, and psychological implications. Property violence, characterized by the control, destruction, or theft of a victim's material possessions, often linked to other types of domestic violence, such as physical and psychological abuse. The study investigates the inclusion of property violence under the Maria da Penha Law, highlighting its significance in strengthening comprehensive protection for women experiencing violence. Additionally, the paper discusses the challenges in enforcing the law and the need for a multidisciplinary approach to ensure a more effective justice system in combating all forms of violence against women. Finally, it reflects on public policies for supporting women victims of property violence, proposing ways to improve efforts in addressing this issue in Brazil.

Keywords: Violence. Property. Maria da Penha Law. Domestic violence. Women's rights.

INTRODUÇÃO

Situações de violência no contexto familiar vem sendo registradas desde tempos remotos, porém, muitas vezes ocorria em silêncio, pois as vítimas não procuravam ajuda do Estado. Para Safiotti (2015), isso ocorria porque havia uma preocupação em preservar a honra da família perante a sociedade, um valor de grande importância na época. As mulheres muitas vezes sofriam em silêncio, diante da falta de apoio estatal, do medo das represálias por parte de seus companheiros, da desonra social, e do medo de abandono. Esses fatores faziam com que os casos de violência não viessem à tona perante a comunidade, e quando notados, eram frequentemente ignorados, como se fossem algo considerado normal.

No entanto, a mobilização ocorrida ao longo do período anterior a 1988 teve como objetivo assegurar avanços no campo constitucional, culminando assim, no desenvolvimento da “Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes”, o resultado foi o de que a submissão que prevalecia em uma sociedade patriarcal enfraqueceu (PIOSEVAN, 2008); isso levou a um aumento na conscientização sobre casos de violência e crueldade, muitas vezes ocorrendo dentro das próprias casas, e fez com que esses casos começassem a ser reconhecidos pela sociedade. A mudança cultural da sociedade foi fundamental para tornar ainda mais visível a todos a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nesse contexto, foi promulgada a Lei de número 11.340 do ano de 2006, conhecida nacionalmente como Lei Maria da Penha (LMP), que tem como intuito a criação de formas de combate a violência doméstica e familiar contra mulheres, conforme previsto no parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federativa. A Lei Maria da Penha trouxe em seu dispositivo legal, especificamente no art. 7º, definições e alguns tipos de violência doméstica e familiar que a referida lei visa combater.

Contudo, esta pesquisa tem como escopo analisar de forma minuciosa tal violência patrimonial, descrita no artigo 7º, inciso IV, da Lei Maria da Penha, um tópico que ainda é pouco discutido na sociedade; tendo como enfoque eminente avaliar a frequência dos atos de violência patrimonial durante processos de divórcio, nos quais as mulheres necessitam do acesso aos recursos compartilhados, mas, muitas vezes, encontram obstáculos para fazê-lo, bem como, identificar quais situações levam a esses entraves, sobretudo, compreender o que deve ser feito para confrontar a violência supracitada.

Nas disputas legais que ocorrem nas Varas de Família, sobretudo nos processos de divórcio que envolvem a divisão de bens e questões de pensão alimentícia, são comuns os casos de crimes perpetrados contra a cônjuge virago, muitas vezes desconhecidos por profissionais que não militam na seara profissional. Esses crimes, particularmente de natureza patrimonial, surgem em decorrência de relações desiguais de poder e afetam a parte em situação de vulnerabilidade, frequentemente as mulheres. Refere-se aqui sobre a violência patrimonial contra a mulher, uma subcategoria da violência doméstica e familiar (RÉGIS, 2015). Nesse sentido, é possível perceber que, mesmo que exista uma lei para a proteção de mulheres em situação de violência, a aplicação prática dos dispositivos legais nem sempre consegue abarcar de forma eficaz os detalhes da violência patrimonial. É estritamente indispensável que os operadores do direito desenvolvam uma escuta mais qualificada e sensível para identificar essas práticas, muitas vezes naturalizadas no contexto das relações conjugais, mas que geram severos impactos econômicos e psicológicos para as vítimas. Portanto, o enfrentamento desse tipo de violência exige não apenas o rigor jurídico, mas também um olhar atento às dinâmicas sociais e às desigualdades de gênero que ainda persistem no âmbito familiar.

No contexto de conflitos conjugais, a forma mais conhecida de violência patrimonial envolve a destruição de bens materiais e objetos pessoais, ou a retenção indevida desses bens (BRASIL, 2006), que muitas vezes, para Dias (2024), pode ser encarada como uma

tentativa de pressionar a mulher a retornar ao relacionamento ou permanecer nele, mesmo que contra sua vontade. Entretanto, a violência patrimonial pode também manifestar-se de maneiras mais sutis que, por essa razão, raramente são analisadas do ponto de vista criminal por profissionais do direito.

De mais a mais, a presente pesquisa busca abordar a eficácia do direito positivo, com ênfase na garantia dos direitos individuais fundamentais das mulheres, sobretudo no que diz respeito à proteção de seus direitos patrimoniais, visando assegurar sua autonomia econômica como sujeito de direito. Diante desse problema, é fundamental avaliar se o sistema jurídico está efetivamente preparado para garantir os direitos patrimoniais e fundamentais das mulheres que sofrem violência doméstica, bem como examinar as ações do Estado para abordar essa questão de maneira eficaz.

É fundamental ampliar a compreensão do que deve ser levado em consideração como violência contra o patrimônio e realizar uma análise cuidadosa de cada caso, visando direcionar de forma adequada as medidas protetivas. Essa análise deve ser realizada desde o momento inicial, muitas vezes na sede policial, uma vez que, embora casos de violência patrimonial sejam comuns, poucos deles chegam a ser devidamente apreciados pelo Poder Judiciário.

Neste trabalho, o objetivo intrínseco é explorar esse aspecto da violência doméstica que muitas vezes passa despercebido, com o objetivo de sensibilizar sobre a violência patrimonial e destacar a importância de sua abordagem no âmbito jurídico, e assim torná-la conhecida para então combatê-la. Em seguida, como objetivos específicos, os seguintes pontos: Violência Patrimonial e seus Desdobramentos; Violência Patrimonial na Dissolução do Vínculo Conjugal; e Possíveis Entraves para o Reconhecimento da Violência Patrimonial.

Este artigo utiliza como metodologia o método dedutivo, como abordagem qualitativa, por entender que essa forma de investigação permite uma análise mais aprofundada dos aspectos jurídicos e sociais que envolvem a violência patrimonial contra a mulher. Para isso, foram adotados procedimentos como a revisão bibliográfica, a análise de dispositivos legais, decisões judiciais, além do exame de portarias, decretos e artigos científicos relacionados ao tema.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Violência Patrimonial e seus Desdobramentos

Conforme pesquisa conduzida pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a forma mais comum de violência doméstica enfrentada pelas mulheres no Brasil é a física. Esse tipo de violência se destaca não apenas pela gravidade de suas consequências para a vítima, mas também por sua visibilidade, uma vez que os ferimentos e marcas corporais geram maior impacto social e midiático. A cobertura da mídia sobre casos de agressões físicas contribui para uma conscientização mais abrangente da população acerca do problema, mas não necessariamente reflete todas as formas de violência que acometem as mulheres.

Além da violência física, existem outras manifestações igualmente prejudiciais, como a violência sexual, patrimonial, psicológica e moral, que muitas vezes não recebem a mesma atenção da sociedade e dos órgãos encarregados de garantir a proteção às vítimas. A violência psicológica, por exemplo, pode ocorrer por meio de ameaças, humilhações e manipulação emocional, enfraquecendo a autoestima da mulher e a deixando mais inclinada a um ciclo repetitivo de abusos. Já a violência patrimonial envolve a retenção, destruição ou controle dos recursos financeiros da vítima, impedindo sua autonomia e dificultando sua saída do relacionamento abusivo.

Outro tópico de extrema importância, que acaba por preocupar, é a vulnerabilidade de inúmeras mulheres em situação de pobreza financeira e baixa escolaridade, que frequentemente desconhecem seus direitos e têm acesso limitado a redes de apoio e serviços especializados de atendimento. Segundo Engel (2016), essa falta de informação contribui para a perpetuação da violência, pois muitas vítimas não sabem como denunciar seus agressores ou onde buscar ajuda. Além disso, o medo de represálias, a dependência econômica e a pressão social para manter a unidade familiar fazem com que muitas mulheres continuem em relações abusivas, mesmo diante de agressões recorrentes.

A desigualdade de gênero, profundamente enraizada na estrutura social brasileira, também desempenha um papel fundamental na manutenção desse cenário. O machismo presente na cultura e nas instituições muitas vezes descredibiliza os relatos das vítimas, gerando impunidade e desestimulando novas denúncias. Ainda que leis como a Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) tenham sido implementadas para, de certa maneira, conter violência doméstica, a efetividade dessas medidas depende não apenas da legislação, mas também da capacitação das autoridades, da expansão das delegacias especializadas no atendimento à mulher e o reforço das ações governamentais de prevenção e assistência.

Dessa forma, é essencial que sejam intensificadas campanhas educativas e iniciativas de inclusão social para garantir que todas as mulheres tenham conhecimento de seus direitos e tenham força para cessarem o ciclo da violência. Somente por meio de um esforço coletivo, que envolva governo, sociedade civil e instituições de justiça, será possível construir um espaço de segurança e igualdade para todas as mulheres, independentemente de sua condição socioeconômica.

Em conformidade com o inciso IV do artigo 7º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), a violência patrimonial é caracterizada como qualquer ação ou omissão que implique na retenção, subtração, destruição parcial ou total de bens, valores, documentos, direitos e recursos econômicos pertencentes à vítima (BRASIL, 2006):

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;

Esse tipo de violência, muitas vezes negligenciado em debates sobre violência doméstica, é um mecanismo de controle financeiro e social, utilizado para subjugar e limitar a autonomia da mulher dentro de uma relação abusiva.

A violência patrimonial pode ocorrer de diversas formas, como o impedimento de a vítima acessar sua própria renda, a destruição de seus bens, a recusa em prover recursos necessários para sua sobrevivência ou a utilização indevida de seus documentos, assinaturas, entre outros, a fim de contrair dívidas. Em muitos casos, esse tipo de abuso está diretamente associado à dependência financeira que a vítima tem pelo autor das agressões, sendo impossível que a vítima consiga se retirar do ciclo violento.

Além de sua previsão na Lei Maria da Penha, a violência patrimonial também encontra respaldo no Código Penal Brasileiro, especialmente no Título que trata dos crimes contra o patrimônio, abrangendo os artigos 155 a 183. Esses dispositivos legais tipificam condutas como furto, apropriação indébita, estelionato e dano, que podem ser aplicáveis a situações em que o agressor se apropria indevidamente dos bens da vítima, utiliza seus recursos financeiros sem consentimento ou destrói documentos importantes para prejudicá-la.

Embora a legislação represente um aumento de significância no combate à violência doméstica e familiar, a identificação e o enfrentamento da violência patrimonial ainda enfrentam desafios. Muitas mulheres não reconhecem que estão sendo vítimas desse tipo de abuso, por não apresentarem marcas físicas e por se tratar de uma forma de violência mais sutil, mas igualmente danosa. Além disso, a dificuldade em reunir provas concretas, aliada à falta de preparo de algumas autoridades para lidar com esse tipo de denúncia, pode resultar na impunidade dos agressores.

Para que a violência patrimonial seja efetivamente combatida, é de extrema importância que venham ter maiores investimentos em políticas públicas voltadas à independência financeira das mulheres, como programas de qualificação profissional, incentivos ao empreendedorismo feminino e acesso facilitado a crédito. Também é fundamental ampliar a conscientização sobre esse tipo de violência, garantindo que vítimas reconheçam seus direitos e se sintam encorajadas a denunciar os abusos.

Dessa forma, a proteção do patrimônio e da autonomia econômica das mulheres não se limita à esfera jurídica, mas deve ser compreendida como um fator essencial para o fim da violência doméstica e com propósito de edificar uma sociedade pautada na justiça e na igualdade.

Não obstante, autores como Dias (2024) e Porto (2021) observam que as manifestações da violência patrimonial nas circunstâncias da violência doméstica se assemelham aos ilícitos contra o patrimônio tipificados no CP. Entendimento que vai de encontro a doutrina tradicional (NUCCI, 2023), que argumenta não haver utilidade jurídica para a forma de violência patrimonial contra a mulher, conforme previsto no inciso IV do artigo 7º da LMP.

No entanto, a introdução da referida lei no sistema legal brasileiro não trouxe novos crimes patrimoniais. Para além disto, seu advento proporcionou uma nova abordagem aos delitos já existentes, ao estabelecer uma intervenção legal mais apropriada quando esses crimes são cometidos em detrimento das mulheres. Essa abordagem diferenciada é justificada pelas peculiaridades desses crimes quando direcionados ao gênero feminino. Foi necessário estabelecer medidas específicas para proteger as vítimas de violência patrimonial, dada a natureza característica desses casos e as implicações de gênero associadas a eles (DIAS, 2024).

Violência Patrimonial na Dissolução do Vínculo Conjugal

É importante destacar que as ações destinadas a prejudicar o patrimônio da vítima e a dificultar uma divisão de bens justa entre as partes são, de fato, consideradas formas de violência patrimonial. Esse tipo de abuso pode ocorrer de diversas maneiras, incluindo a ocultação de bens, a destruição proposital de patrimônio compartilhado, a retenção de documentos financeiros ou a exclusão da vítima de decisões econômicas importantes. Diante dessas práticas, é fundamental que a mulher compreenda seus direitos e procure o apoio da justiça o quanto antes para assim evitar maiores danos e assegurar a reparação do dano causado (RÉGIS, 2015).

No entanto, percebe-se que, na prática, muitas vítimas desconhecem a tipificação dessa conduta como violência patrimonial, o que dificulta a busca por proteção e reparação. Além do mais, nem sempre os profissionais do direito estão preparados para reconhecer de imediato essas práticas, especialmente quando se manifestam de forma dissimulada no âmbito das relações familiares. Isso demonstra a necessidade de capacitação constante dos profissionais que atuam na área, bem como de uma atuação mais proativa dos órgãos de proteção à mulher, para garantir que tais condutas não permaneçam invisíveis ou sejam tratadas apenas como conflitos civis, quando, na verdade, configuram formas graves de violência de gênero.

Conforme ressalta o autor, a denúncia dessa conduta deve ser acompanhada de provas concretas que demonstrem a prática abusiva, como registros bancários, documentos legais, testemunhos e até mesmo conversas que evidenciem a intenção do agressor de prejudicar a vítima financeiramente. A obtenção dessas provas é essencial para que o caso tenha respaldo no sistema de justiça, garantindo que as medidas cabíveis sejam tomadas e que a vítima não seja prejudicada na partilha de bens ou na busca por sua independência financeira.

Além disso, é importante que a sociedade e o próprio sistema jurídico reconheçam a gravidade da violência patrimonial e ampliem os mecanismos de proteção e punição para esse tipo de abuso. Muitas vítimas não percebem imediatamente que estão sendo submetidas a essa forma de violência, o que reforça a necessidade de campanhas educativas e de acesso facilitado a assistência jurídica e psicológica. Dessa forma, combater a violência patrimonial significa não apenas punir os responsáveis, mas também garantir que as mulheres tenham autonomia e segurança para reconstruir suas vidas sem a sombra da dependência econômica imposta por seus agressores.

Decerto, não existe um rol taxativo que elenque de forma exaustiva todas as práticas que podem ser integradas nos requisitos como violência patrimonial no contexto de um divórcio. A Lei Maria da Penha, ao tratar das variadas maneiras de violência contra a mulher, inclui a violência patrimonial entre aquelas que devem ser coibidas, mas o faz de maneira exemplificativa, permitindo uma interpretação ampliada conforme o caso concreto.

O raciocínio central, conforme ensina Freitas (2022), está na análise de condutas que, direta ou indiretamente, impactem negativamente os direitos patrimoniais de uma das partes — especialmente da mulher, historicamente mais vulnerável em tais relações. Assim, atitudes como ocultação de bens, esvaziamento de contas conjuntas, impedimento de acesso à moradia, não pagamento de pensão alimentícia ou destruição de objetos pessoais podem configurar formas de violência patrimonial.

É importante destacar que, no curso de um processo de divórcio, a tensão emocional muitas vezes se traduz em disputas desleais no campo econômico, o que exige do Poder Judiciário vigilância e sensibilidade para reconhecer quando essas disputas transbordam os limites de um mero conflito legítimo e passam a constituir abusos e violências.

Dessa forma, a interpretação jurídica deve sempre considerar o contexto da relação anterior, o histórico de possíveis violências, bem como o comportamento das partes após a separação. A aplicação do conceito de violência patrimonial exige, portanto, um olhar atento à intenção por trás das ações, à sua repercussão na vida da vítima e à repetição ou sistematização dessas condutas.

A violência patrimonial pode ocorrer de várias formas e maneiras, incluindo, inclusive: deixar registrado todos os bens móveis e imóveis do casal, em nome do companheiro, de forma exclusiva, excluindo a mulher da propriedade conjunta, se recusar a reconhecer o trabalho doméstico da mulher e o cuidado com os filhos como contribuições financeiramente valiosas, deixar de considerar a contribuição da mulher na constituição do patrimônio da família, subestimando seu papel econômico, utilizar procurações para realizar transações financeiras que prejudiquem a mulher, sem o seu consentimento, atrasar injustificadamente o pagamento da pensão alimentícia ou dos alimentos compensatórios devidos à mulher, causando-lhe prejuízos financeiros (FREITAS, 2022). Essas são algumas das maneiras pelas quais a violência patrimonial pode se manifestar, afetando o patrimônio e a autonomia financeira das mulheres em relacionamentos abusivos.

Para Régis (2015), o elemento crucial para o reconhecimento da violência patrimonial é a comprovação de que essa prática abusiva está efetivamente ocorrendo dentro do contexto da relação. Sem a devida apresentação de provas concretas, torna-se mais difícil que o caso seja avaliado de maneira adequada pelo sistema de justiça, o que

pode resultar na impunidade do agressor e na permanência do ciclo de abuso financeiro. Dessa maneira, a vítima pode e deve juntar todas as provas possíveis que demonstrem a conduta prejudicial do agressor, assegurando que o seu direito à proteção e à reparação patrimonial seja efetivado.

Entre os principais meios de prova que podem ser utilizados para fundamentar uma denúncia de violência patrimonial, destacam-se documentos financeiros, como extratos bancários, registros de transferências suspeitas, recibos de pagamentos ou compras feitas sem consentimento, além de fotografias e vídeos que comprovem a destruição ou ocultação de bens. Áudios e mensagens trocadas com o agressor, nos quais fique evidente a tentativa de controle financeiro, também são elementos importantes para corroborar o relato da vítima. Testemunhos de terceiros que tenham conhecimento dos fatos podem fortalecer ainda mais o processo, fornecendo um panorama detalhado da situação.

A reunião e apresentação desses elementos probatórios é essencial para facilitar a instrução do processo, permitindo que o juiz avalie a gravidade dos atos cometidos e determine as medidas necessárias para cessar a violência patrimonial. Quando devidamente comprovada, essa conduta pode levar à aplicação de medidas protetivas, como a restrição do acesso do agressor aos bens da vítima, a concessão de pensão alimentícia em casos de dependência econômica e até mesmo a responsabilização criminal, caso seja constatada a prática de delitos contra o patrimônio.

No contexto de um divórcio, a comprovação da violência patrimonial pode influenciar diretamente na partilha de bens e nos direitos da vítima, garantindo que ela não seja lesada financeiramente durante o processo de separação. O reconhecimento judicial desse tipo de abuso também pode ser determinante para impedir novas tentativas de prejuízo patrimonial e assegurar que a vítima tenha condições de reconstruir sua vida sem a influência coercitiva do agressor.

Dessa forma, a coleta de provas e a busca por assistência jurídica são passos fundamentais para combater a violência patrimonial e assegurar que a justiça seja cumprida e respeitada, protegendo os direitos e a dignidade da vítima.

Acerca dos direitos sobre os bens patrimoniais, a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) estabelece, no artigo 24, um conjunto de medidas protetivas de urgência voltadas à preservação de patrimônios da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Essas medidas visam assegurar a sua integridade financeira e patrimonial, uma vez que, muitas vezes, a dependência econômica e o controle sobre os bens são utilizados como formas de violência psicológica e patrimonial pelo agressor:

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar, liminarmente, as seguintes medidas, entre outras:

I - restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida;

II - proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial;

III - suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor;

IV - prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins previstos nos incisos II e III deste artigo.

Dentre as disposições do referido artigo, destacam-se: a determinação de devolução imediata dos bens de uso exclusivo da mulher indevidamente subtraídos pelo agressor; a proibição temporária da venda ou locação de bens comuns do casal sem o consentimento

da mulher; e a suspensão das proclamações conferidas por ela ao agressor, quando houver indícios de que tais instrumentos estejam sendo utilizados para lesar seus direitos patrimoniais (BRASIL, 2006).

Conforme observa Dias (2024), as medidas protetivas que estão expressamente previstas na Lei nº 11.340/2006, Lei Maria da Penha, relacionadas ao patrimônio da mulher não se restringem apenas aos bens de sua propriedade exclusiva, como, por exemplo, objetos pessoais, imóveis ou valores adquiridos antes da união. Elas também se estendem àqueles bens que compõem o patrimônio comum do casal, ou seja, aqueles que foram adquiridos durante a convivência, seja no casamento sob o regime de comunhão de bens, seja na união estável, onde também se reconhece a formação de um acervo patrimonial conjunto.

Essa compreensão é de fundamental importância, pois reconhece que, muitas vezes, o vínculo econômico entre o casal é usado como ferramenta de dominação e opressão. O agressor pode tentar excluir a mulher do acesso ao patrimônio comum, esconder bens, vender propriedades sem o seu consentimento ou simplesmente impedi-la de usufruir daquilo que também lhe pertence por direito.

Nesse contexto, a proteção patrimonial assegurada pela lei tem como objetivo assegurar a mulher, a fim de que a mesma não venha experimentar perdas patrimoniais em razão do término do relacionamento, especialmente quando este ocorre em um cenário de violência doméstica. Trata-se de preservar não apenas os bens em si, mas, sobretudo, a possibilidade de a mulher reconstruir sua vida com dignidade e independência, livre da dependência econômica que, muitas vezes, foi imposta ao longo da relação.

Ao impedir que o agressor utilize o patrimônio como forma de retaliação, chantagem ou punição, o ordenamento jurídico afirma a centralidade dos direitos econômicos no enfrentamento contra a violência de gênero. Afinal, a verdadeira autonomia só é possível quando a mulher tem garantido o acesso aos recursos que lhe são devidos — o que abrange o direito à partilha do patrimônio constituído ao longo da convivência.

Portanto, a atuação do Estado por meio dessas medidas protetivas é fundamental para garantir que a mulher não apenas se afaste fisicamente de seu agressor, mas também possa preservar e recuperar sua dignidade, segurança e independência, inclusive no âmbito econômico.

Possíveis Entraves para o Reconhecimento da Violência Patrimonial

A presente pesquisa evidencia que os desafios para o enfrentamento da violência doméstica vão além da legalidade formal, envolvendo aspectos subjetivos e sociais, como o silêncio, a omissão e a inércia por parte da vítima — elementos que contribuem para a manutenção do ciclo de violência.

De acordo com Fernandes (2015), o silêncio da vítima pode se manifestar de diferentes formas: ao não registrar boletim de ocorrência; ao registrar, mas desistir do processo; ou ao se retrair após a denúncia, isentando o agressor de culpa. Essas atitudes, muitas vezes, são motivadas por medo, dependência emocional, financeira ou pela ausência de apoio.

Compreender essa inação não significa culpabilizar a mulher, mas sim reconhecer as barreiras que impedem uma resposta imediata à agressão. Esse entendimento é essencial para que políticas públicas e o a máquina jurídica atuem com mais apreciação acerca dos fatos, acolhimento e eficácia no enfrentamento à violência de gênero.

Outro fator determinante para a dificuldade de enfrentamento da violência patrimonial, apontado por Fernandes (2015), está relacionado não apenas à inação silenciosa da vítima, mas também à falta de preparo e familiaridade dos profissionais do Direito com o processo de proteção previsto na Lei Maria da Penha (LMP). Muitas vezes,

agentes públicos, incluindo policiais, advogados e até membros do Judiciário, não estão plenamente capacitados para reconhecer e lidar com esse tipo específico de violência, o que pode resultar na desvalorização das denúncias ou na ausência de medidas protetivas eficazes.

Na maioria das situações, o primeiro contato da vítima com o sistema judiciário acontece diretamente em uma delegacia, que desempenha um papel crucial na condução do caso. Nesse instante inicial, espera-se que a vítima forneça os detalhes da agressão sofrida, destacando as circunstâncias e os impactos do ato praticado pelo agressor. No entanto, como a violência patrimonial frequentemente está entrelaçada com outras manifestações de violência, a exemplo da psicológica, a moral e até mesmo a física, pode ser difícil para a vítima identificar e comunicar com precisão esse aspecto do abuso. A dependência financeira e o controle econômico exercido pelo agressor, por exemplo, podem ser vistos pela mulher como parte de uma dinâmica de relacionamento e não necessariamente como um crime, dificultando ainda mais sua busca por proteção adequada.

Diante desse cenário, a Lei Maria da Penha estabeleceu diretrizes específicas para a atuação policial nos casos de violência doméstica, conforme disposto nos artigos 10 ao 12-C.

O artigo 10-A, incluído pela Lei nº 13.505/2017, consolida o direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar ao desentendimento especializado, contínuo e prestado, preferencialmente, por servidores do sexo feminino. Este dispositivo reflete uma importante sensibilidade normativa, reconhecendo que a escuta e o atendimento humanizado, feito por profissionais capacitados, são fundamentais para reduzir os impactos emocionais da violência. Além disso, o artigo busca combater práticas traumatizantes nas quais a mulher é exposta, de forma reiterada, a situações que reacendem o trauma, como sucessivos depoimentos ou perguntas invasivas sobre a sua vida privada.

O parágrafo primeiro do referido artigo estabelece diretrizes essenciais para a inquirição da mulher, destacando a necessidade de garantir a integridade física, psíquica e emocional da depoente, além de vedar qualquer contato direto entre a vítima, testemunhas e o agressor, ou qualquer pessoa a ele vinculada. Trata-se de uma inovação relevante, que busca evitar constrangimentos, intimidações ou ameaças durante o processo investigativo e judicial.

No mesmo sentido, o parágrafo segundo do artigo 10-A aponta procedimentos que, embora preferenciais, representam avanços importantes na condução da investigação. A previsão de que a inquirição ocorra em ambiente adequado, equipado segundo as necessidades da vítima e a gravidade da violência sofrida, além da possibilidade de intermediação por profissional especializado, reforça o compromisso da legislação brasileira com a dignidade da mulher em situação de violência. Ademais, a obrigatoriedade de registro dos depoimentos em meio eletrônico ou magnético, com respectiva degravação, além de garantir maior segurança jurídica, também contribui para a proteção da vítima, ao evitar a necessidade de reiterações desnecessárias de seu relato.

O artigo 11 complementa essas garantias ao descrever um rol de providências que a autoridade policial deve adotar no atendimento à mulher. Dentre essas medidas, destacam-se: a garantia de proteção policial imediata, quando necessária; o encaminhamento da ofendida para atendimento médico e pericial; a oferta de transporte para locais seguros, como abrigos, quando houver risco à integridade física; além do acompanhamento da vítima para retirada de seus pertences do domicílio, se for o caso. O dever de informar à vítima todos os seus direitos, incluindo os serviços disponíveis, bem como a assistência judiciária gratuita, também representa um avanço no acesso à justiça, permitindo que a mulher possa, se desejar, ingressar com ações de separação, divórcio ou

dissolução de união estável.

Por sua vez, o artigo 12 estabelece os procedimentos imediatos que devem ser adotados pela autoridade policial após o registro da ocorrência. Este dispositivo demonstra a celeridade exigida nas situações de violência doméstica, sendo que a autoridade deve, entre outras medidas, ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência, colher provas, determinar a realização de exames periciais e ouvir o agressor e as testemunhas. Uma das previsões mais importantes desse artigo está no inciso III, que obriga a autoridade policial a remeter, no prazo de 48 horas, expediente ao juiz, contendo o pedido da ofendida para concessão de medidas protetivas de urgência. Trata-se de um mecanismo que busca conferir efetividade às medidas de proteção, garantindo resposta estatal rápida diante da situação de risco.

A inclusão do inciso VI-A ao artigo 12, pela Lei nº 13.880/2019, também reflete uma preocupação crescente com a prevenção da escalada da violência, ao determinar que a autoridade policial verifique se o agressor possui posse ou porte de arma de fogo. Havendo tal registro, deve-se não só juntar essa informação aos autos, mas também comunicar à instituição responsável pelo controle de armas, nos termos do Estatuto do Desarmamento. Este controle é essencial, visto que a presença de arma de fogo no contexto doméstico aumenta significativamente o risco de feminicídio.

O artigo 12-A, por sua vez, estabelece diretriz clara no âmbito das políticas públicas de segurança, determinando que os Estados e o Distrito Federal priorizem a criação de Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs), de Núcleos Investigativos de Feminicídio e de equipes especializadas para investigação de violências graves contra a mulher. Este dispositivo busca garantir que o atendimento não seja apenas uma diretriz teórica, mas uma realidade institucionalizada, capaz de oferecer suporte especializado desde a denúncia até a responsabilização do agressor.

Por fim, o artigo 12-C, incluído pela Lei nº 13.827/2019 e alterado pela Lei nº 14.188/2021, representa uma das mais significativas evoluções no sistema de proteção, ao permitir o afastamento imediato do agressor do lar ou local de convivência com a vítima, sempre que constatado risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica da mulher ou de seus dependentes. O afastamento pode ser determinado não apenas pela autoridade judicial, mas também, em caráter excepcional, pelo delegado de polícia — quando o município não for sede de comarca — ou até mesmo pelo policial, na ausência de delegado. Esta medida rompe, de maneira decisiva, com uma lógica burocrática que frequentemente colocava a vida da mulher em risco enquanto aguardava a tramitação de decisões judiciais. Ademais, a obrigatoriedade de comunicação imediata ao juiz, no prazo de 24 horas, garante o controle judicial da medida, sem comprometer a celeridade da proteção à vítima.

Em complemento, o parágrafo segundo do artigo 12-C veda a concessão de liberdade provisória nos casos em que haja risco à integridade física da vítima ou risco à efetividade das medidas protetivas. Trata-se de um reforço jurídico que visa impedir que a mulher se encontre novamente desprotegida logo após a prisão do agressor, evitando que a medida de afastamento ou proteção se torne inócua.

Diante desse arcabouço normativo, é possível constatar que a Lei Maria da Penha não se limita a criar mecanismos punitivos, mas estabelece um verdadeiro sistema de proteção integral à mulher, que envolve atendimento especializado, celeridade processual, ações coordenadas entre as instituições de segurança, justiça e assistência social, além de mecanismos específicos para prevenção de riscos, especialmente os que possam culminar no feminicídio. Este conjunto de dispositivos reflete não apenas um avanço legislativo, mas também uma resposta do Estado brasileiro às demandas históricas dos movimentos feministas e da sociedade civil organizada, que lutam pela efetivação dos direitos das mulheres e pelo enfrentamento da violência de gênero.

Contudo, para que essas normas sejam efetivas, é essencial que os profissionais envolvidos no atendimento das vítimas recebam treinamentos constantes no que se refere à implementação da Lei 11.340/2006, com especial atenção à violência patrimonial, que muitas vezes passa despercebida tanto pela própria vítima quanto pelos profissionais encarregados da investigação. A capacitação adequada desses agentes é um passo fundamental para que as mulheres recebam a proteção necessária e para que o Estado cumpra seu papel na prevenção e no combate à violência doméstica.

Dessa forma, superar a falta de familiaridade dos profissionais do Direito com o tema é uma condição essencial para garantir que a violência patrimonial seja tratada com a devida atenção, permitindo que vítimas tenham acesso à justiça e consigam romper com o ciclo de abuso de forma segura e eficaz.

Assim, mesmo com a existência de normas legais que garantem os direitos das mulheres vítimas de violência patrimonial, ainda há desafios consideráveis na efetiva aplicação dessas normas. As falhas na formulação da denúncia e na judicialização dos casos evidenciam a necessidade de um aprimoramento na atuação das autoridades responsáveis pelo atendimento e proteção dessas vítimas. Como destaca Oliveira (2013), muitas vezes não são apresentadas solicitações com foco na defesa dos direitos patrimoniais perante o judiciário, o que demonstra não apenas uma lacuna no sistema de justiça penal, mas também a urgência de maior conscientização e capacitação dos profissionais envolvidos nesses processos.

No entanto, é fundamental reconhecer que, mesmo diante dessas dificuldades, as mulheres não estão completamente desamparadas. Além da possibilidade de buscar medidas protetivas de urgência no âmbito criminal, previstas na Lei Maria da Penha, o ordenamento jurídico brasileiro oferece instrumentos no campo do direito civil que permitem às vítimas buscar a responsabilização do agressor e o ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos. A violência patrimonial, frequentemente invisibilizada ou naturalizada, precisa ser compreendida em sua gravidade e tratada como uma violação concreta aos direitos fundamentais das mulheres, afetando não apenas sua estabilidade financeira, mas também sua dignidade, autonomia e liberdade.

O enfrentamento desse tipo de violência exige, portanto, uma atuação articulada e com uma atenção mais atenta por parte do sistema judiciário. Não basta garantir a existência das leis: é necessário assegurar sua efetiva aplicação por meio de julgamentos céleres, decisões comprometidas com a proteção integral da vítima e ações que evitem a humilhação nos espaços institucionais. Isso implica o fortalecimento das redes de apoio, a capacitação contínua de magistrados, promotores, defensores públicos, delegados e demais agentes envolvidos, bem como a ampliação do acesso à informação e à efetivação de justiça para mulheres em situação de risco.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ademais, é indispensável que a sociedade como um todo — incluindo escolas, mídia, empresas e organizações da sociedade civil — atue de forma efetiva na prevenção e no enfrentamento da violência patrimonial. A cultura da desigualdade de gênero, que ainda legitima o controle masculino sobre os bens, rendas e decisões financeiras das mulheres, precisa ser desconstruída por meio da educação, da conscientização e do empoderamento feminino.

Somente com um sistema de proteção verdadeiramente eficaz, acessível, sensível e comprometido com a justiça social será possível enfrentar de maneira concreta a violência patrimonial. Promover os direitos das mulheres não pode ser uma promessa abstrata ou um compromisso parcial: é uma responsabilidade coletiva, um imperativo democrático e uma condição fundamental para a edificação de uma sociedade mais equitativa, igualitária e isenta de qualquer forma de dominação ou abuso. É apenas quando garantem às

mulheres o pleno exercício de sua cidadania — inclusive no aspecto patrimonial — que podem afirmar estar trilhando o caminho de uma justiça verdadeiramente equitativa, que reconhece, acolhe e transforma realidades.

Portanto, reconhecer e combater a violência patrimonial é mais do que aplicar normas jurídicas — é um ato de reparação histórica, de afirmação da dignidade e da autonomia feminina. É romper com estruturas silenciosas de dominação que se escondem nos detalhes das relações familiares e econômicas. Que o Direito, aliado à sensibilidade social, seja não apenas um instrumento de proteção, mas também de transformação. Porque justiça que não alcança todas as dimensões da vida das mulheres — inclusive a patrimonial — é justiça incompleta. E a sociedade que não protege suas mulheres está fadada a perpetuar ciclos de dor, desigualdade e silenciamento. Que sejam, então, a geração que se recusou a aceitar isso.

Diante desse cenário, pode-se concluir que enfrentar a violência patrimonial contra a mulher não é apenas uma questão de aplicar leis ou não, mas de promover uma transformação estrutural, que possa alcançar os pilares da cultura, da educação e da justiça. É reconhecer que o Direito, quando é sensível às demandas da sociedade e às desigualdades de gênero enfrentadas por milhares de mulheres, torna-se uma verdadeira ferramenta de emancipação, sendo assim, capaz de acabar com ciclos históricos de opressão e silenciamento. Que este presente artigo sirva não apenas como reflexão acadêmica, mas como um convite ao compromisso coletivo com uma sociedade que garanta à todas as mulheres não só a proteção jurídica, mas o pleno exercício de sua liberdade, autonomia e dignidade em todos os aspectos, inclusive no econômico e patrimonial.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.** Institui o Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 20 ago. 2023.

_____. **Código Penal. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.** Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acesso em: 20 ago. 2023.

_____. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituição/Constituição.htm>. Acesso em: 20 ago. 2023.

_____. **Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em 20 ago. 2023.

DIAS, Maria Berenice. *A Lei Maria da Penha na Justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.* 9. ed. Salvador: Juspodivm, 2024. Disponível em: <<https://www.amazon.com.br/lei-Maria-Penha-Justi%C3%A7a/dp/8544248195>>. Acesso em: 30 maio 2025.

ENGEL, Cintia Liara. **A violência contra a mulher.** IPEA. 2016. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/retrato/pdf/190215_tema_d_a_violencia_contra_mulher.pdf>.

Acesso em: 20 ago. 2023.

FERNANDES, Valéria Dias Sacarance. **Lei Maria da Penha: o processo no caminho da efetividade: abordagem jurídica e multidisciplinar.** São Paulo: Atlas, 2015.

FREITAS, Matheus Oliveira Reis de. **Violência patrimonial contra as mulheres e o instituto das escusas absolutórias: uma análise do conflito entre o Código Penal e a Lei Maria da Penha.** Disponível em: <<http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/26863>>. Acesso em: 11 set. 2023.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Leis penais e processuais penais comentadas.** 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. v. 1. Disponível em: <<https://www.martinsfontespaulista.com.br/leis-penais-e-processuais-penais-comentadas--vol--1---15%C2%AA-edicao-2023-1044384/p>>. Acesso em: 30 maio 2025.

OLIVEIRA, Aline Arêdes de. **Violência doméstica patrimonial: a reabilitação da mulher.** 2013. 88 f. Monografia (Bacharelado em Direito) — Universidade de Brasília, Brasília, 2013. Disponível em: <<https://bdm.unb.br/handle/10483/6755>>. Acesso em: 15 out. 2023.

PIOVESAN, Flávia. **Igualdade de gênero na constituição federal: os direitos civis e políticos das mulheres no Brasil.** Brasília, DF: Senado Federal, 2008. Disponível em: <<https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/outras-publicacoes/volume-i-constituicao-de-1988/principios-e-direitos-fundamentais-igualdade-de-genero-na-constituicao-federal-os-direitos-civis-e-politicos-das-mulheres-do-brasil/view>>. Acesso em: 20 ago. 2023.

PORTO, Pedro Rui da Fontoura. *Violência doméstica e familiar contra a mulher: Lei 11.340/06 – análise crítica e sistêmica.* 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2021. 182 p. ISBN 978-65-86017-31-1. Disponível em: <<https://www.martinsfontespaulista.com.br/violencia-domestica-e-familiar-contra-a-mulher--2021-945845/p>>. Acesso em: 30 maio 2025.

RÉGIS, Mário Luiz Delgado. A violência patrimonial contra a mulher nos litígios de família. **Revista Nacional de Direito de Família e Sucessões**, Porto Alegre, v. 2, n. 9, p. 5-23, nov./dez. 2015. Disponível em: <<https://bd.tjdft.jus.br/jspui/handle/tjdft/34026>>. Acesso em 15 out. 2023.

SAFFIOTI, Heleieth. **Gênero, patriarcado e violência.** 2.ed. - São Paulo: Expressão Popular: Fundação Perseu Abramo, 2015.